

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

КАМ'ЯНА ДОБА УКРАЇНИ

Випуск 7

До 85-річчя Д.Я. Телегіна

КИЇВ
ШЛЯХ
2005

УДК 902 (477) “631/634

ББК 63.4 (Укр)

К18

Кам’яна доба України: Збірка наукових статей. – Вип. 7. – К.: Шлях, 2005. – 232 с.; іл.

К18 ISBN 966-650-184-8

Збірка присвячена 85-річчю видатного українського археолога Д.Я.Телегіна. У збірці зібрані статті, присвячені проблематиці кам’яної доби, а також доби бронзи на території України.

ББК 63.4 (Укр)

Затверджено до друку Вченою радою Інституту археології НАН України

РЕДАКЦІЙНИЙ КОЛЕКТИВ:

д.і.н., проф.	Залізняка Л.Л. (головний редактор видання)
к.і.н., н.с.	Манько В.О. (відповідальний редактор)
к.і.н., с.н.с.	Кухарчук Ю.В. (відповідальний секретар)
д.і.н., с.н.с.	Отрощенко В.В.
д.і.н., с.н.с.	Зубар В.М.
д.і.н., проф.	Гладких М.І.
д.і.н., проф.	Станко В.Н.
д.і.н., п.н.с.	Мацкевий Л.Г.
д.і.н., с.н.с.	Ситник О.С.
к.і.н., с.н.с.	Степанчук В.М.
к.і.н., с.н.с.	Сапожников І.В.
к.і.н., с.н.с.	Кулаковська Л.В.
к.і.н., с.н.с.	Чабай В.П.
к.і.н., с.н.с.	Колесник О.В.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

д.і.н. Гладких М.І.
д.і.н. Магомедов Б.В.

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації КВ№8605 від 01.04.2004р.
Зареєстровано Вищою атестаційною комісією при Кабінеті Міністрів України
як фахове видання в галузі археології.

ISBN 966-650-184-8

© Інститут археології НАН України, 2005
© Видавництво “Шлях”, 2005

ЗМІСТ

Конча С.В., Титова О.М. ЛЮДИНА ТВОРЧОГО ПОШУКУ. (ДО 85-РІЧЧЯ Д.Я.ТЕЛЕГІНА)	6
Телегін Д.Я. ВИВЧЕННЯ ПАМ'ЯТОК ЯМНОЇ СПІЛЬНОТИ В КОНТЕКСТІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ	11
Степанчук В.М., Сиволап М.П. РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПІЗНЬОАШЕЛЬСЬКОГО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВЕЛИКА БУРІМКА НА ЧЕРКАЩИНІ	20
Кухарчук Ю.В. СПЕЦИФІКА ВИРОБНИЦТВА ЗАГОТОВОК ДЛЯ ЗНАРЯДЬ В МУСТЬЄРСЬКОМУ ШАРІ ЖОРНОВА	27
Пясецький В.К. ДО ПРОБЛЕМИ СТРАТИГРАФІЇ ПАЛЕОЛІТУ (ПОДІЛЛЯ, ПРИКАРПАТТЯ, ВОЛИНЬ, КРИМ)	40
Кротова О.О. ПОСЕЛЕНСЬКІ СТРАТЕГІЇ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНИХ МИСЛИВЦІВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКИХ СТЕПІВ. (ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ)	61
Возгрін Б.Д., Гладких М.І., Рижов С.М., Суховий М.О. НОВІ ДАНІ ЩОДО ГЕОЛОГІЧНОГО ДАТУВАННЯ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГІЧНИХ РЕШТОК ІЗ С.ЛАЩОВЕ	69
Шидловський П.С. “МАМОНТОВІ МІГРАЦІЇ” ТА СЕЗОННА АДАПТАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я В ДОБУ ВЕРХНЬОГО ПАЛЕОЛІТУ	73
Кононенко О.М., Пеан С. АРХЕОЗООЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ВЕРХНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОГО ПОСЕЛЕННЯ РАДОМИШЛЬ І	78
Сапожников І.В., Сапожникова Г.В. ХРОНОЛОГІЯ ПОСЕЛЕНЬ ТА КУЛЬТУРНА ПОСЛІДОВНІСТЬ МЕЗОЛІТУ Й НЕОЛІТУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я	87
Залізник Л.Л., Товкайло М.Т., Журавльов О.П. СТОЯНКА ДОБРЯНКА 3 НА Р.ЧОРНИЙ ТІКИЧ ТА ЇЇ МІСЦЕ У НЕОЛІТІ БУГО-ДНІПРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ	96

ШИДЛОВСЬКИЙ П.С.

**“МАМОНТОВІ МІГРАЦІЇ”
ТА СЕЗОННА АДАПТАЦІЯ
НАСЕЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО
ПОДНІПРОВ'Я В ДОБУ
ВЕРХНЬОГО ПАЛЕОЛІТУ**

SHIDLOVSKIJ P.S.

**«MAMMOTH MIGRATIONS»
AND SEASONAL ADAPTATION OF
POPULATION OF MIDDLE
DNIEPER AREA IN UPPER
PALAEOLITHIC**

На основі аналізу топографії знахідок фауністичних решток мамонтів автор реконструює певні аспекти поведінки цих тварин і встановлює зв'язок між поширенням мамонтової фауни та розселенням пізньопалеолітичної людності в Середньому Подніпров'ї.

Життєдіяльність пізньопалеолітичних мисливських суспільств жорстко детермінована наявністю та складом природних ресурсів певної екологічної зони. Серед ресурсів велике значення мають об'єкти мисливської діяльності, їхня кількість, спосіб поведінки. Аналізуючи характер поведінки основних об'єктів полювання, можна прийти до певних висновків щодо господарської адаптації мисливських колективів. У запропонованій статті автор, використовуючи нові археологічні та палеонтологічні дані, намагається прояснити певні аспекти взаємодії суспільства мисливців на мамонтів та природного оточення.

Для пам'яток Середнього Подніпров'я домінуючим промисловим видом був мамонт (*Mammuthus primigenium* Blum.). На основі картографування поширення пізньоплейстоценової фауни на південному сході Європи П.М. Долуханов та Г.А. Пашкевич виділили декілька зон поширення ресурсної бази для пізнього плейстоцену і віднесли Середнє Подніпров'я та Полісся до мамонтового фауністичного комплексу [Долуханов, Пашкевич, 1977, с.137-140]. Тому дослідники виділяють Середнє Подніпров'я як особливу область поширення пізньопалеолітичної культури мисливців на мамонта. Середньодніпровську область з особливостями господарства та культури виділили М.Д. Гвоздовер та О.М. Рогачов, надавши їй рангу окремої культурної області поширення пізньопалеолітичних пам'яток, в рамках якої співіснувало декілька археологічних культур [Гвоздовер, Рогачев, 1969 с.498-499.]. М.І. Гладких виділяє особливий, мамонтовий, варіант господарсько-культурного типу прильодовикових мисливців-збирачів для Середнього Подніпров'я [Гладких, 1971; 1977, с.113 - 114]; Л.Л. Залізняк реконструює окремий господарсько-культурний тип мисливців на мамонтів [Залізняк, 1988; 1993; 1997, с.24-26; та ін.]. М. В. Анікович виділяє Дніпро-Донську історико-культурну область мисливців на мамонтів з певними особливостями культурно-історичного розвитку [Анікович, 1998, с.39].

Звісно, для реконструкції життєдіяльності мисливських суспільств велике значення має визначення характеру існування основного об'єкту полювання – в даному випадку мамонта. На відміну від інших представників прильодовикової фауни – бізона, північного оленя, дикого коня – мамонт не має сучасного біологічного аналога і тому реконструкція його поведінки зустрічає певні труднощі. Така реконструкція можлива тільки після ретельного аналізу фауністичних решток цієї тварини, їхнього розташування у просторі та топографії. Джерелами такого аналізу являються пам'ятки Середнього Подніпров'я – як з рештками людської діяльності (поселення, стоянки, кіл-сайти), так і виключно палеонтологічні залишки.

В сучасних палеолітознавчих дослідженнях існують декілька, навіть протилежних, точок зору на характер поведінки мамонтових. Так, І.Г. Підопличко вважав, що мамонти не здійснювали великих міграційних переходів, а мешкали в своїх природних нішах в заплавах річок. Верболюзи, кущі та лісові масиви, на відміну від холодного степу на плато, створювали умови для постійного мешкання невеликих груп тварин цілий рік, що приваблювало пізньопалеолітичну людність [Підопличко, 1976а, с.14, 24]. Ця точка зору базується на таких фактах: 1) найбільше тривалих поселень (Межиріч, Гінці, Добранічівка, Мізин), на яких зафіксовано абсолютне домінування мамонта у складі фауни, розташовано на низьких топографічних рівнях, у безпосередній близькості до води, при злитті великих річок, що утворювали широкі заплави; 2) присутність на цих поселеннях великих кісток (черепів, лопаток) та бивнів мамонта, які не могли бути принесені з далекої відстані при відсутності транспортних засобів, що свідчить про добування цих об'єктів (збиральництвом чи полюванням) безпосередньо поблизу мешкання; 3) саме поблизу цих поселень відмічаються місця природної смерті мамонтів не пов'язані з людською діяльністю, які фіксують не тільки місця загибелі цих тварин, але і території їхнього постійного існування. Постійне

існування мамонтів в таких екологічних нішах якраз і створювало умови для тривалого мешкання мисливських груп і цілорічної експлуатації ними цих "мамонтових пасовиськ".

Інша точка зору стверджує, що мамонти робили міграції долинами річок в залежності від сезону та кількості рослинної біомаси [Верещагин, 1979; Soffer, 1985, р.348, 425; Залізник, 1993, с.14–17; 2003, с.46, 51–52]. Прихильники цієї концепції наводять свої аргументи: 1) за аналогією до інших великих ссавців прильодовикової зони, мамонтові стада повинні були робити міграції, з огляду на витолочування та поїдання трави на пасовиськах, в теплий період року, слідом за хвилею вегетації трав – на північ, в холодний період, рятуючись від північних вітрів – на південь; 2) наявність короточасних стоянок, які дослідники пов'язують з літнім періодом року (Семенівка II, III, Пушкарі I, Фастів, Вел. Бугайка), що свідчить про використання колективами різних екологічних ніш в залежності від сезону; 3) наявність т.зв. "горизонтів проживання" на великих поселеннях, що фіксує переривчастість у накопиченні культурного шару, а значить і неодноразове використання цих поселень. Ці дані свідчать про те, що колектив не мав змоги цілорічно добувати мамонтів в одній екологічній ніші, що є доказом сезонних змін місць існування стад. На думку цих дослідників, мамонти здійснювали щорічні міграції по долинах великих річок, які течуть у меридіональному напрямку, а общинні поселення Середнього Подніпров'я розташовувались поблизу зимових пасовиськ цих тварин [Залізник, 2003, с.46.].

Але, так чи інакше, обидві точки зору сходяться у тому, що саме заплави великих річок виступали територією існування мамонтових стад. Так, топографія багатьох поселень чітко свідчить про тісний зв'язок господарства мисливської групи з заплавами великих річок. Про існування мамонтових стад саме в долинах річок свідчать і палеонтологічні знахідки. Фауністичні рештки мамонтів виявлено здебільшого в заплавах ділянках річок Дніпро, Десна, Судость, Снов, Сейм, Супой, Дон та ін. Впадає у вічі близькість багатьох стоянок мисливців на мамонтів до місць природної загибелі цих тварин [Чубур, 1998, с.323–326]. Така ситуація відмічалась для Пушкарівського комплексу, де поблизу стоянки відмічене природне скупчення залишків мамонтів; І.Г. Підопличко відмічав наявність природних скупчень кісток цих тварин поблизу м. Новгород-Сіверськ, де відомий ряд пізньопалеолітичних місцезнаходжень - Новгород-Сіверська стоянка, Чулатово I, II [Підопличко, 1947]. Поблизу Мізинської стоянки досліджено не менше п'ятнадцяти місцезнаходжень залишків мамонта; відомі природні скупчення кісток і поблизу стоянки Бужанка. Загалом, в басейні Десни відомо 187 місцезнаходжень решток мамонта, пов'язаних з заплавами алювієм та яружно-балковими відкладами [Чубур, 1993, с.1.]. Залишки природних скупчень кісток відомі і для пам'яток Середнього Подніпров'я. Так, поблизу Києва та в самому місті відомо близько 14

місцезнаходжень, поблизу яких розташовуються стоянки Кирилівська та Протасів Яр [Шовкопляс, 1991, с.106–107; Гладких, 1972, с.84]. Така ж ситуація спостерігається і в районі Канівських дислокацій, поблизу яких відома значна кількість палеонтологічних знахідок мамонтів. Під час побудови Канівської ГЕС було зібрано залишки від 46 особин цих тварин [Підопличко, 1976 б]. Відомі й окремі місцезнаходження кісток поблизу Межиріцької стоянки: в селах Межиріч та Гамарня, в районі злиття Росі та Росави.

Звісно, що знахідки палеонтологічних решток мамонтів у заплавах річок фіксують місця їхньої природної смерті. Таким чином стверджується, що мамонт являвся типовим мешканцем заплавних біотопів. Саме в заплаві існувала необхідна кількість біомаси, яка була здатна прогодувати цих велетнів – чагарники та пагони дерев – основна їжа сучасних слонів.

Але на даному етапі існує певна кількість фактів, що суперечать подібним висновкам. Так, за даними А.А. Чубура, в Подесенні налічується 22 місцезнаходження решток мамонтів на плато та вододілах [Чубур, 1993, с.1]. У 2001 та в 2004 роках Інститутом зоології НАНУ, спільно з кафедрою археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, були проведені дослідження місцезнаходження поблизу с. Копачів Обухівського району [Несин, 2001]. Місцезнаходження являло собою скупчення решток мамонта без прямих свідчень людської діяльності і розташовувалось на краю вододільного плато (220 м над рівнем моря) між притоками р. Стугна. Радіовуглецеве датування 13200 ± 100 (ГИН І1200).

Також відома значна кількість пам'яток життєдіяльності людини, які знаходяться на високих терасових рівнях і мають мамонтову фауну у своєму складі. Це – загальновідомий Пушкарівський комплекс, Чулатово II, Фастівська стоянка, Семенівка I, II, III. З цього приводу було б цікаво проаналізувати Семенівський комплекс пам'яток, що знаходиться за 4 км на схід від с. Семенівка Баришівського р-ну Київської обл., у долині злиття Трубежу та Недри.

Пам'ятка Семенівка I, досліджена розкопками Д.Я. Телегіна та Д.Ю. Нужного, у топографічному відношенні знаходиться на схилі вододільного плато і являє собою скупчення площею 9 кв.м мамонтових (представлено щонайменше 6 особин) та ведмежих залишків – шелепа, стегно, ребра, хребці, плечова кістка, тазова кістка. Поруч з кістками ведмедя знайдено поодинокі знахідки з кременю. Радіокарбонове датування – 13600 ± 160 .

Семенівка II, розкрита розкопками Д.Ю. Нужного, розташована на найвищій терасі Трубежу, що являється вододільним плато між Трубежем та Супоєм, ближче до лівого, північного схилу невеликої балки, за 500 м від ур. Вибла Могила, яке являється найвищим місцем в окрузі на відстані 30–40 км (132 м над рівнем моря), з якого добре простежуються долини Недри, Трубежу

та Дніпра. У розкопі було розкрито скупчення культурних решток площею 17х13 м витягнуте вздовж схилу. З фауністичних знахідок присутні залишки виключно мамонта. Радіокарбонове датування – 14200±180 [Нужний, 1997].

Пам’ятка Семенівка III знаходиться на відстані 50 м від Семенівки II, поруч з ур. Вибла Могила. Розкопками 1997-2001 рр. було розкрито скупчення культурних та фауністичних решток. Найбільші кістки створюють досить чітке півколо (4х4 м), в центрі якого і залягала більшість матеріалу. З фауністичних залишків, окрім мамонта, присутні також вовк (*Canis lupus*), бик (*Bison* або *Ovibos*), північний олень, сайга або косуля. Привертає увагу кінцівка вовка та дві метаподії мамонта, які знаходились в анатомічному порядку, що свідчить про утилізацію цих тварин на стоянці.

На всіх трьох пам’ятках в різній мірі представлені рештки мамонта. Якщо на Семенівці I представлені великі кістки цієї тварини - бивні, лопатки, кістки кінцівок у компактному скупченні, то на пам’ятках Семенівка II та III ця тварина представлена в основному легкими ребрами. Це дозволяє стверджувати, що на Семенівці I провадилось збирання мамонтових кісток, а на інших пам’ятках фауністичні рештки були результатом мисливської діяльності.

Фастівська стоянка, повністю досліджена розкопками І.Г. Шовкопляса [Шовкопляс, 1955, с.3-12; 2001, с.18-19], розташована на високій другій терасі балки, що впадає в Унаву. З двох скупчень культурних решток стоянки зібрано фауністичні рештки від 11 особин мамонтів та 5 особин коня [Нужний, 2001, с.20].

Таким чином, всі перелічені пам’ятки об’єднуються за такими рисами: 1) розташування на високих ділянках рельєфу (на плато, платоподібному мису, високих терасах); 2) наявність мамонтових решток у складі фауни. Враховуючи специфіку кожної пам’ятки, можна визначити різні напрямки господарської діяльності: збирання мамонтових кісток (Семенівка I), утилізацію зібраних кісток (можливо Фастівська стоянка), утилізація мисливської здобичі (Пушкарі I, Семенівка II, III). Але, незважаючи на таку варіабельність, в більшості випадків цю діяльність неможливо пов’язати з широкими заплавами ділянками великих річок.

Таким чином, неможливо однозначно стверджувати, що “мамонт – типичное животное пойменных ландшафтов. Только высокопродуктивные, увлажненные поймы были способны в перигляциальных условиях обеспечивать необходимый для питания гигантских фитофагов объем растительной массы” [Чубур, 1998, с.309]. Якщо звернутися до характеристики існування сучасних найближчих родичів мамутів – слонів, то зоологи відмічають їхню високу еврибіонтність та багатодіність. Так, сучасні слони добувають їжу з усіх рослинних ярусів – трава, чагарники, листя та пагони дерев являються джерелом їжі, що створює умови для існування цих тварин в різних ландшафтах – від вологих тропіків до напівпустель [Пучков, 2001, с.141]. Таким чином, якщо

мамонти пізньольодовиків’я існували в різних ландшафтах, то значно більша кількість їхніх решток в заплавах біотопах свідчить, що саме тут діяли небезпечні фактори для їхнього життя, які призводили до загибелі тварин.

Чи можна пов’язати різні біотопи, в яких існували мамонти з певними сезонними змінами клімату? На нашу думку, цілком можливо, використовуючи сезонну інтерпретацію археологічних пам’яток з мамонтовою фауною. Сезонна характеристика пам’ятки здійснюється завдяки аналізу топографічного розташування та відсоткового складу основних категорій знарядь праці. Так, пам’ятки, що розташовані на низьких надзаплавних рівнях (при виході балки в долину великої річки), в структурі яких наявні складні архітектурні елементи, а в крем’яному інвентарі переважають різноманітні знаряддя по обробці шкіри, більшість дослідників інтерпретують як зимові поселення. В Середньому Подніпров’ї до таких відносять Мізин, Межирічі, Добраничівку, Гінці.

Іншу ситуацію прослідковано на ряді пам’яток, які розташовуються на високих ділянках рельєфу. Так, на пам’ятці Семенівка II крем’яні знаряддя представлені в основному різцями та мікролітами. Тільки одне знаряддя можна стовідсотково віднести до скребачки. Відмінністю комплексу Семенівки III є значне домінування серед кам’яних знарядь не різців, а різноманітних мікролітів із затупленим краєм та відходів їхнього виробництва [Нужний, Ступак, Шидловський, 1998].

Дуже мала кількість знарядь для обробки шкіри свідчить про весняно-літній сезон функціонування поселень Семенівка II та Семенівка III, коли шкура тварин була низького гатунку, порівняно з осінньо-зимовим періодом. Семенівка II та III являють собою чіткі скупчення матеріалу, але без заглиблення і без використання великих кісток мамонта. Тільки на Семенівці III простежено півколо з кісток з північної сторони. Житло в даному випадку реконструюється, як “легке”, наземне, що має тимчасовий характер. Як за площею, так і за кількістю знарядь праці, Семенівки II та III можливо порівняти з господарсько-побутовими комплексами базових поселень, але відсутність щільного культурного шару дає можливість їхньої інтерпретації в якості сезонних одноразових поселень.

До пам’яток весняно-літнього періоду відносять, крім Семенівки II та III, такі стоянки, як Пушкарі I, Чулатове II, Фастів, Шоломки, Вел. Бугаївку. Спільною рисою цих пам’яток є розташування на високих плакорних ділянках [Нужний, Ступак, Шидловський, 2000, с.123-136].

Присутність на поселенні Семенівка III фауністичних решток північного оленя, бізона або бика та сайги – типових представників відкритих просторів, свідчить про степовий характер рослинності поблизу стоянки. Наявність степових відкритих ландшафтів на ділянках плато Середнього Подніпров’я створювала можливість для міграцій в теплий період року таких

типово південних тварин, як бізон, сайга (Семенівка III) та кінь (Фастів, Хмільнянський кар'єр).

Таким чином, присутність залишків мамонта на стоянках, інтерпретованих нами як весняно-літні, дає можливість стверджувати про існування мамонтових стад на високих ділянках рельєфу саме в теплий період року, що і впливало на характер розселення пізньопалеолітичної людності.

Які ж чинники змушували мамонтів пересуватись з заплавної ділянок лісостепу на відкриті плакори в теплу пору року? Серед основних чинників міграцій часто називають швидке знищення біомаси великими стадними травоядними. На нашу думку, невірно проводити пряму аналогію між мамонтом та іншими мешканцями прильодовикових просторів – бізонами, конями та північними оленями. По-перше, сучасні слони не створюють великих стад, а пасуться невеликими групами по 10-20 особин. По-друге, використання різних ярусів рослинності дає можливість не пересуватись за хвилями вегетації рослинності, а використовувати різні її типи, в залежності від ситуації. Тому, швидке витолочування та поїдання трави, що характерно для інших великих стадних ссавців, навряд чи було тим фактором, який змушував мамонтів змінювати пасовиська.

Однією з причин пересування сучасних слонів є наявність води в регіоні. Але мамонти – високоспеціалізовані тварини до сухого континентального клімату, навпаки, потерпали від надміру вологості. Саме збільшенням вологості в кінці плейстоцену пояснюється масове вимирання великих хоботних, що мали “спідничний покрив”.

Назвемо ті фактори, які на нашу думку, змушували пересуватись мамонтові стада на високі ділянки в теплий період року. Навесні заплава великих річок заболочувалась внаслідок танення верхніх шарів вічної мерзлоти. Крига, що в зимовий період суцільно вкривала річки, тоншала, а потім скресала внаслідок коротких, але сильних повеней. В заболоченій заплаві з'являлася велика кількість комах. Поява гнуса навесні

є однією з причин пересування стад північних оленів з лісотундри на узбережжя океану сучасної Півночі. Такі особливості заплави навесні створювали загрозу для мамонтів, які легко провалювались у воду, морозобійні тріщини або в болото. Наявність скупчень мамонтових решток в заплавах великих річок якраз і свідчить про значну небезпеку для цих тварин перебування в заплаві в певний сезон. В даному випадку, міграція стад на північ по долині Дніпра була неможливою, адже саме з півночі насувалась повінь, спричинена швидким таненням краю льодовика.

У цей же час на терасових рівнях та плакорах швидко відновлювалась степова рослинність, танення ґрунтових вод спричиняло утворення значної кількості джерел та озер, а постійний вітер відганяв хмари комах. Такі умови на високих ділянках рельєфу приналежали мамонтові групи, а разом з ними й мисливські колективи.

Немає прямих свідчень того, що мамонтові стада робили далекі міграції протягом року; з характеру крем'яного інвентарю та фауністичних решток на поселеннях видно, що община займалась полюванням на цих тварин в різні сезони. Так, на зимових пам'ятках відкриті залишки великих запасів кісток мамонта, при невеликій кількості мисливської зброї, що свідчить про існування общини за рахунок запасів, створених восени і які не псувались в холодний період року. В той же час на літніх стоянках фауністичний склад більш строкатий, при значному відсотку залишків металевих зброї, але мамонт все ж таки складає основну кількість фауністичних решток, тобто група існувала за рахунок свіжого м'яса і не створювала значні його запаси. З іншої сторони, розташування пам'яток на високих ділянках рельєфу значно розширювало можливості мисливської діяльності – група могла полювати як на представників степового ландшафту (бізона, коня, сайгака), які заходили влітку далеко на північ, так і на мешканців лісових та лісостепових ділянок, розташованих в балково-яружній системі.

ЛІТЕРАТУРА

Аникович М.В. Днепро-Донская историко-культурная область охотников на мамонтов // Восточный граветт. – М.: Научный мир, 1998. – 35-66.

Верещагин Н.К. Почему вымерли мамонты. – Л.: Наука, 1979. – 195с.

Гвоздовер М.Д., Рогачёв А.Н. Развитие верхнепалеолитической культуры на Русской равнине // Лес – перигляциал – палеолит на территории Средней и Восточной Европы (для VIII Конгресса ИНКВА. Париж, 1969). – С. 487-500.

Гладких М.И. Різні прояви пізньопалеолітичної культури в Середньому Подніпров'ї // УДЖ. - 1971. - №10. - С. 58-63.

Гладких М.И. К вопросу о разграничении хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических общностей позднего палеолита //

Палеоэкология древнего человека. - М.: Наука, 1977. - С. 112-116.

Гладких М.И. Палеолітичне місцезнаходження Караваєві Дачі у Києві // Археологія. - К., 1972. - №7. - С. 84-87.

Долуханов П.М., Пашкевич Г.А. Палеогеографические рубежи верхнего плейстоцена - голоцена и развитие хозяйственных типов на юго-востоке Европы // Палеоэкология древнего человека. - М.: Наука, 1977. - С. 137 – 140.

Залізняк Л.Л. Мисливці прильодовикової Європи в кінці палеоліту та на початку мезоліту // Археологія. - 1988. – Вип. 64. - С. 11 - 21.

Залізняк Л.Л. Системи господарської адаптації мисливських суспільств на межі плейстоцену та голоцену // Оточуюче середовище і стародавнє

населення України. - К., 1993. - С. 4-21.

Залізник Л.Л. Способи життя мисливських суспільств України на межі плейстоцену та голоцену // Археологія. - №1. - 1997. - С. 17-28.

Залізник Л.Л. Мисливці на мамонтів: від екзотичних домислів до прозаїчних реалій // Кам'яна доба України. - К.: Шлях, 2003. - Вип. 2. - С. 42-57.

Несин В.А. Позднепалеолитическая стоянка охотников на мамонтов у с. Копачив // Вестн. зоол. - 2001. - Т. 35, №4. - С. 44.

Нужний Д.Ю. Проблема сезонної адаптації фінальнопалеолітичних мисливців на мамонтів Середнього Подніпров'я і нові епігравецькі пам'ятки у басейні Трубежу // Археологія, №2. - К, 1997. - С. 3-23.

Нужний Д.Ю. Пізньопалеолітичні пам'ятки Південної Київщини // Археологічні пам'ятки Фастівщини: проблеми дослідження і охорони. - №№ 10-11. - Фастів, 2001. - С. 20 - 29.

Нужний Д.Ю., Ступак Д.В., Шидловський П.С. Розкопки пізньопалеолітичного поселення Семенівка III у басейні Трубежу у 1997-1998 рр. // АБУ 1997-1998рр. - 1998. - С. 115-118.

Нужний Д.Ю., Ступак Д.В., Шидловський П.С. Пізньопалеолітичний комплекс Семенівка III та особливості весняно-літніх поселень межирічської культури Середнього Подніпров'я // АА. -2000. - №9. - С. 123 - 136.

Підоплічко І.Г. Палеолітична стоянка Чулатів I // Палеоліт і неоліт України. - К., 1947.

Підоплічко И.Г. Межирічские жилища из костей мамонта. - К.: Наук. думка, 1976 а. - 240 с.

Підоплічко И.Г. Об остатках мамонта из района строительства Каневской ГЭС // Природная обстановка и фауны прошлого. - Вып. 8. - К., 1976 б.

Пучков П.В. “Мамонтовое собирательство” вместо или после “мамонтовых побоищ”? // ВА. - 2001. - №3-4. - С. 138-148.

Чубур А.А. Система человек – мамонт в бассейне Десны. - Курск, 1993.

Чубур А.А. Роль мамонта в культурной адаптации верхнепалеолитического населения Русской равнины в ошашковское время // Восточный граветт. - М.: Научный мир, 1998. - С. 309-329.

Шовкопляс И.Г. Палеолитическая экспедиция 1954 г. // КСИА АН УССР. - вып. 5, - К., 1955. - С. 3-12.

Шовкопляс І.Г. Найдавніші пам'ятки Києва // Тези доповідей 1-ї наук.-практ. конференції “Проблеми вивчення пам'яток археології Київщини”. - К., 1991. - С. 106-107.

Шовкопляс И.Г. Фастовская позднепалеолитическая стоянка // Археологічні пам'ятки Фастівщини: проблеми дослідження і охорони. - №№ 10-11. - Фастів, 2001. - С. 18-19.

P.S. Shidlovskij

«MAMMOTH MIGRATIONS» AND SEASONAL ADAPTATION OF POPULATION OF MIDDLE DNIEPER AREA IN UPPER PALAEOLITHIC

Coming from the analysis of topography of faunistic remains of Mammoths, author reconstructs certain aspects of behavioral of these animals and traces the connection between distribution of Mammoth fauna and habitation pattern of Upper Palaeolithic population of Middle Dnieper area.